

ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДА БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИ
МУАММОЛАРИ

Хажимуратов Абдуқаҳҳор Абдумуталович

Иқтисод фанлари доктори, Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти “Ижтимоий
фанлар” кафедраси доценти
men_xadjimuratov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012401>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз ирригация соҳасининг ҳозирги ҳолати атрофлича ўрганилиб, қисқача таъриф берилган. Шунингдек, ҳозирги кунда йиғилиб қолган жиддий муаммолар кўрсатиб ўтилган ва соҳани бозор иқтисодиёти томон ривожланиши учун бир қатор тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Ирригация, мелиорация, Стратегия, бозор муносабатлари, хусусийлаштириш, тадбиркорлик.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг кўлами ва уларнинг ўзига хос ўзгаришларнинг хусусиятлари оммада қизиқиш уйғотади. Мамлакатимиз ирригация тизимида, ҳатоликларга йўл қўйилмасдан, бозор муносабатларини имкон қадар тезроқ шакллантириш – давр талабидир.

Шунга кўра, ирригация тизимида ислохотларнинг бошланиши, энди шаклланаётган бозор муносабатларини ўрганиш ва уларни атрофлича муҳокама қилиш – ирригация тармоғи ишлаб чиқаришини самарали ислоҳ қилишни ташкил этиш ва ривожлантириш алоҳида аҳамият касб этади.

Маълумотларга қараганда, мамлакатимизда амалга оширилаётган аграр соҳани ислоҳ қилишнинг “Стратегия”сига[1] мувофиқ суғориш тизимининг бугунги ҳаётида бир қанча ижобий ўзгаришлар қилинмоқда: -Сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилган; - ирригация ва мелиорация соҳасида тўлиқ рақамли “Ақлли сув” электрон тизимига ўтилмоқда; - хусусийлаштириш жараёни ўтган йилдан бошланиб, деярли барча қудуқлар ва насослар сотувга қўйилган; - сув тежовчи технологияларни қўллаш давом этдирилиб, кенгайтирилмоқда; - ерларни мелиоратив ҳолати ва шўрланиш даражаси, ер ва сувдан фойдаланишни замонавий янги технологиялар асосида мониторинг қилинмоқда; - мамлакатимиз бўйлаб рентабеллиги паст бўлган пахта ва ғалла майдонлари 50% дан юқори бўлган туманлардаги барча экин майдонларининг ирригация ва мелиорация тармоқларини қуриш, реконструкция қилиш шартлари билан пахта ва ғаллани тўлиқ қайта ишлашни ташкил этувчи кластерларга берилмоқда; - ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш устидан назорат янада кучайтирилган (маърузада буларга кенгроқ тўхталиб ўтилади).

Аниқлашимизга қараганда, бу қилинаётган ўзгаришларга қарамасдан, бугунги кунда соҳада кўплаб муаммолар мавжуд бўлиб, улар бугунги агросаноат комплексининг Стратегияда белгиланган мақсадларини амалга оширишга тўлиқ имконият бермайди. Бошқача қилиб айтганда, ирригация ва мелиорация соҳасининг бугунги ҳолати, агросаноат комплексининг кўзланган кейинги ривожланишига мос эмас, деб ҳисоблаймиз.

Бинобарин, бу муаммолар нималардан иборат ? Ўйлаймизки, бош муаммо – мана мамлакатимиз мустақиллигига деярли 32 йил бўляпти, бозор иқтисодиёти шаклланди, яъни турли мулк шакллари қарор топди, шунга қарамасдан, ханузгача бу – ирригация

соҳасида давлат мулкчилигининг сақланиб қолаётганлигидир. Шунга мувофиқ эскича бошқариш ва хўжалик юритиш тизими амал қилиб келмоқда. Бунинг оқибатида, бугунги кунда давлат корхоналари томонидан кўрсатилаётган хизматлар монопол кўринишига эга. Ўз навбатида бу сабаблар инвестицияларни жалб қилиш, ресурслар билан таъминлаш ва маркетинг хизматларини кўрсатишда рақобатни шакллантиришга тўсқинлик қилиб келмоқда, чунки соҳада ҳали бозор механизми шаклланмаган.

Шунингдек, давлат корхоналарининг монополиясида, мавжуд ирригация тузилмаси, насос станцияларининг катта қисми 30-40 йилдан ортиқ муддат давомида фойдаланилмоқда. Ваҳоланки, аксарият қисми жисмонан ва маънавий жиҳатдан эскирган, яъни замонавий фан - техника ютуқлари даражасидан орқада қолган. Маълум бўлишича, мамлакатда ирригация тармоқларининг 70 фоизи фильтрацияга қарши қопламага эга эмас. Оқибатда сувнинг бир қисми экинларгача етиб бормади. Коллекторларнинг асосий қисми доимо тўлиб ётади, сурункали ўз вақтида тозаланмайди. Хуллас, ирригация тизимидаги ишлаб чиқариш воситаларининг асосий қисми бугунги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолган. Бинобарин, улар қисқа вақт ичида алмаштиришга мухтожлиги ҳаммамизга маълум.

Бу объектив муаммолар билан бир қаторда субъектив муаммолар ҳам мавжуд, яъни аграр соҳада бозор талабларига мос бўлган мулкчилик муносабатлари етарлича қарор топмаган. Бинобарин, ханузгача ердан фойдаланиш ҳуқуқи етарли даражада кафолатланмаган. “Стратегия”да ер участкаларини иккиламчи ижарага бериш назарда тутилган, албатта. Лекин, буни ишлаш механизми ва бошқа шундай муаммолар, хўжаликларни стратегик жиҳатдан бошқариш самарадорлигини оширишга тўсқинлик қилмоқда. Бунинг сабаби – ердан фойдаланувчилар ҳуқуқларини химоя қилишнинг замонавий бозор механизми ишлаб чиқилмаган. Аниқроғи, ердан фойдаланувчиларда эртанги кунга ишонч йўқ, десак ҳато қилмасак керак (маърузада бу муаммоларга аниқ мисоллар билан тўхталиб ўтилади).

Шунингдек, сув истеъмолчилари ва сувдан фойдаланувчилар ўртасида, бозор тамойилларига мос муносабат ўрнатилмаган. Қолаверса, ирригация ва мелиорация тизимида меҳнатга ҳақ тўлаш ханузгача тўғри йўлга қўйилмаган, яъни ходимлар ва ишчиларнинг ойлик иш ҳақи жуда ҳам паст даражада қолиб кетмоқда. Бундай муаммолар, соҳада малакали инженер – техник ходимлар, олимлар ва моҳир ишчиларнинг қўнимсизлигига сабаб бўлмоқда (бу муаммо Стратегияда эсга олинмаган). Замонавий кадрлар деярли йўқ даражада, борлари ҳам манфаатдорлик паст даражада бўлганлиги учун бошқа соҳага ўтиб кетмоқдалар. Хаттоки, чет элларга ўз манфаатларини кўзлаб кетиб қолишлар оддий ҳолатга айланган. Ачинарлиси шундаки, аччиқ ҳақиқат - ҳам сув истеъмолчиларнинг, ҳам сувдан фойдаланувчиларнинг билим савияси паст даражада, замондан орқада қолиб кетган.

Хулоса қиладиган бўлсак, келтирилган далилларга асосланиб айтиш мумкинки, бу муаммоларни бартараф этмасдан туриб соҳани ривожлантириб бўлмайди. Ваҳоланки, ирригация ва мелиорация тизимининг кейинги ривожланиши, яъни унда бозор муносабатларини шакллантириш, шундай ва шунга ўхшаш муаммоларни зудлик билан оқилона ечимини топиб, бартараф қилиб борилишига боғлиқдир.

Хулоса ва таклифлар:

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023

- дастлабки чора, соҳа тизимида меҳнатга мувофиқ иш ҳақини ошириш зарур, дастлаб ҳеч бўлмаганда икки баробарга, чунки ишчи ва ходимларни манфаатдорлигини оширмай туриб соҳани ислох қилиш мантиққа зиддир;

- манфаатдорликни ошириш орқали, соҳага замонавий фан – техника ютуқларидан хабардор, олимларни, билимли инженер -техник мутахассисларни жалб қилиш даркор, ваҳоланги бундай илғор, замонавий мутахассисларсиз соҳа ишлаб чиқаришига янги техника ва технологияларни тадбиқ этиб бўлмайди;

- соҳанинг эскирган, яроқсиз объектларини ва иншоотларини хусусий секторга сотиш ва узоқ муддатга ижарага, тиклаш шарти билан берилиши мақсадга мувофиқдир, бу давлат хусусий-шерикчилик шаклида бўлиши ҳам мумкин;

- ирригация объектларини хусусийлаштиришда насос ва қудуқлардан бошланганлиги тўғридир, лекин таклифимиз, улар хусусийлаштирилгандан сўнг ўз вазифаларини самарали бажаришини йўлга қўйиш лозим, улар устидан махсус назорат ўрнатиш шарт бўлади, шунингдек бузилиб, йўқ бўлиб кетишига йўл қўймаслик керак;

- тизимни модернизация қилиш, ирригация иншоотлари, объектлари ва мелиорация соҳасини янги замонавий техника, мосламалар ва технологиялар билан қайта қуроллантириш зарур, буларни давлат ва хусусий сектор томонидан амалга оширилишининг аниқ чораларини ишлаб чиқиш лозимдир;

- ирригация объектлари, иншоотлари ва мелиорация тизимида инвесторларни жалб қилишда албатта Стратегияга мувофиқ давлат хусусий-шерикчилик шаклига ўтилиши тўғри танланган йўл деб ҳисоблаймиз ва мамлакатимиз фуқароларига берилиши ҳам мантиққа мувофиқдир;

- транзит суғориш системалари (каналлар, сойлар, дарёлар) қирғоқлари бўйлаб мавжуд экин майдонларини аниқ ҳисоблаб, уларни ердан фойдаланувчиларга ижарага беришни янги замонавий механизмни ишлаб чиқиб тадбиқ этиш лозим, чунки бу ва бунга ўхшаш ерларда давлат корхоналарининг монополияси мавжуд;

- катта объектлар – сув омборлари, сув ҳавзалари, каналлар, дарёлар ва сойларни давлат тасарруфидан четлатмаслик лозим деб ҳисоблаймиз, айнан йирик объектларни хусусий капитал қўлига топшириб қўйиш ҳатарлидир. чунки улар стратегик аҳамиятга эга бўлиб, жамиятга хизмат қилишини унутмаслигимиз лозим;

- сув истеъмолчилари ва сувдан фойдаланувчилар ўртасида аниқ самарали бозор механизмни яратиш лозим, яъни бозорнинг талаб ва таклиф қонуни амал қилиш механизми назарда тутилмоқда;

- юқоридаги тадбирлардан келиб чиқиб соҳа тизимини ички йўналишлари, туркумлари ҳудудлар бўйича бозор талабларига мос, хусусий инвесторларни танланиши лозим.

Бинобарин, бу чора-тадбирларни ирригация соҳасида тадбиркорликнинг шаклланиши манбаалари деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагилар билан бир қаторда, мамлакатимизнинг Бухоро, Навоий, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларида, шунингдек Қорақалпоқистон Республикаси ҳудудларидаги ер ресурсларини - чўл ва дашт ерларни, аста – секинлик билан ўзлаштириш ва янги суғориладиган экин майдонларига айлантиришдек, жуда катта чекланмаган миқдорда, экин майдонлари захираларимиз борлигини эслатиб ўтишимиз даркор. Албатта, Стратегияда бунга эътибор берилган. Бу ерларга мамлакат ичкарасидаги хусусий

капитални жалб қилиш масаласини, омма томонидан жиддий муҳокама қилиниши лозим. Шунингдек, давлат томонидан яроқсиз ерларни хусусий мулк сифатида (янги конституцияда назарда тутилганидек) мамлакатимиз фуқароларига сотилишини ўйлаб кўришимиз лозим, ахир бу ерлар бўш турганидан ҳеч қандай фойда йўқ. Демак, бу масалага ёндашувда инвестиция киритишнинг самарали механизмини ишлаб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Албатта, бундай бунёдкорлик ишларини амалга оширувчи замини – **ирригация хусусий тадбиркорлиги деб ҳисоблаймиз**. Юқоридаги тадбирларни амалга оширишнинг самарали ишлаш механизмини ишлаб чиқиш лозим бўлади. Демак, бозор иқтисодиёти механизмига биноан хусусий тадбиркорлар манфаати билан, давлат манфаати ўзаро мос келиши лозим.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ - №5853 «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони//Халқ сўзи, 2019 йил 24 октябрь.
2. Ирригация Узбекистана. В 4-х томах. – Т.: “Фан”, 1975.
3. Хаджимуратов А.А. Мамлакатимиз ҳудудида ирригация соҳасида тадбиркорликнинг шаклланиши тарихи//Irrigatsiya va Melioratsiya.№1. 2022.(27). – 70-77 б.